

Е. И. Решетняк

Економічний механізм формування освітніх кластерів в Україні: монографія / О. І. Решетняк, Ю. А. Заїка. – Харків : Видавництво НУА, 2018.

Монографія посвящена дослідженню сучасного стану і основних проблем сфери вищої освіти в Україні.

Тенденції розвитку освіти в сучасних умовах вимагають розробки більш досконалих методів регулювання ринку освітніх послуг в Україні. Існує необхідність здійснення оцінки поточного стану сфери освіти з урахуванням вимог роботодавців і відповідності міжнародним стандартам. Тому актуальність дослідження полягає в визначенні основних напрямків регулювання освіти в цій сфері в умовах економічного кризи і відсутності можливості збільшення державного фінансування.

Відстрочка в розв'язанні цього питання може погіршити подальше обесцєнення вітчизняної освіти, а розширення міжнародного ринку освітніх послуг за рахунок збільшення на ньому кількості зарубіжних філій і представництв навчальних закладів призведе до того, що вітчизняні навчальні заклади стануть остаточно неконкурентоспроможними. Процес розробки нових засобів підтримки сфери освіти за рахунок створення інтегрованих структур ставить перед органами управління завдання модернізації діючого механізму регулювання.

В монографії виявлено відсутність взаємозв'язку освітніх установ і підприємств і в зв'язі з цим – відсутність прогнозування попиту на певних фахівців. На основі проведених досліджень уточнено визначення «освітнього кластера». Виявлені основні недоліки регулювання сфери вищої освіти. Дослідження нормативно-правових документів показало недостатність стимулювання бюджетного фінансування розвитку системи вітчизняної освіти. Як один з шляхів розв'язання фінансових проблем між виробництвом

и вузов предложено создание механизма, основанного на эффективном сотрудничестве работодателей и учреждений высших учебных заведений. Реализовано методический подход к обоснованию выбора направлений развития сферы высшего образования на базе комплексного исследования факторов внутренней и внешней среды.

Монография рекомендуется научным работникам, преподавателям, работникам органов государственного управления и местного самоуправления, аспирантам и студентам высших учебных заведений экономических направлений подготовки.